

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Relatório de execução

4.º trimestre

2025

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Entregável	D1.6
Título	Relatório de Execução Final
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP1
Organização responsável	UMINHO
Data	30/01/2026
Autores	Pedro Príncipe, Anabela Duarte, André Vieira, Antónia Correia, Paula Moura, Inês Caramelo, Clara Boavida, Ana Inácio, Cátia Carvalho, Elvira Costa, Salima Rehemtula, Clarisse Pais.
Revisores	Clarisse Pais, Pedro Príncipe
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

Edição e Revisões

VERSÃO	ESTADO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORES
0.1	Draft	08/01/2026	Estrutura do documento	Pedro Príncipe
0.2	Draft	09/01/2026	Conteúdos essenciais de cada WP adicionados e feita distribuição pelos autores	Anabela Duarte
0.3	Draft	21/01/2026	Inclusão de conteúdos do WP2, WP3, WP4, WP5 e WP6	Anabela Duarte, André Vieira, Antónia Correia, Paula Moura, Inês Caramelo, Clara Boavida, Ana Inácio, Cátia Carvalho, Elvira Costa, Salima Rehemtula
0.4	Draft	23/01/2026	Inclusão dos últimos conteúdos do WP3, WP4 e WP6	Pedro Príncipe, Anabela Duarte, Ana Inácio, Cátia Carvalho
0.5	Draft	26/01/2026	Revisão geral e inclusão de conteúdos do WP1	Clárisse Pais e Pedro Príncipe
1.0	Versão 1	30/01/2026	Versão revista e validada	Pedro Príncipe

Lista de autores

ORGANIZAÇÃO	NOME	CONTACTO
UMinho	Pedro Príncipe	pedro.principe@usdb.uminho.pt
UMinho	Anabela Duarte	anabela.duarte@usdb.uminho.pt
UMinho	André Vieira	andre.vieira@usdb.uminho.pt
UMinho	Antónia Correia	antonia.correia@usdb.uminho.pt
UMinho	Paula Moura	paula.moura@usdb.uminho.pt
UC	Inês Caramelo	ines.caramelo@uc.pt
Iscte	Clara Boavida	clara.boavida@iscte-iul.pt
NOVA	Ana Inácio	anainacio@fcs.unl.pt
NOVA	Cátia Carvalho	catia_carvalho@fcs.unl.pt
NOVA	Elvira Costa	ecosta@novaims.unl.pt
NOVA	Salima Rehemtula	salima.rehemtula@ihmt.unl.pt

Índice

Sumário executivo	1
1. Resumo das atividades desenvolvidas	3
1.1 WP1 - Coordenação e Gestão do Projeto	4
1.1.1 Coordenação e gestão do projeto e consórcio	4
1.1.2 Gestão administrativa e financeira	4
1.1.3 Coordenação e operação dos centros de competências	4
1.1.4 Qualidade do projeto e gestão de riscos	4
1.1.5 Modelo de governação e desenvolvimento da rede Re.Data	5
1.1.6 Direção e coordenação com a FCT-FCCN	6
1.2 WP2 - Desenvolvimento do quadro de políticas	7
1.2.1 Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta e GDI	7
1.2.2 Consultoria e apoio na implementação de políticas e estratégias	7
1.2.3 Monitorização do alinhamento das políticas	7
1.2.4 Programa de liderança para Gestores de Instituições de Investigação sobre a implementação de políticas de CA e GDI	9
1.2.5 Criar e gerir o Grupo Nacional (SIG) de políticas e estratégias de Ciência Aberta	9
1.3 WP3 - Formação, competências e Hub de Capacitação	12
1.3.1 Programa de desenvolvimento profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e <i>data stewards</i>	12
1.3.1.1 Programa de formação de formadores	20
1.3.2 <i>Hub</i> de desenvolvimento de competências	22
1.3.3 Criação e operação da Rede Portuguesa de Data Stewards	24
1.3.4 Rede de suporte para os centros GDI	24
1.3.5 Programa de mentoria e intercâmbio para a EOSC	25
1.4 WP4 - Curadoria e publicação de dados de investigação	25
1.4.1 Boas práticas e casos de uso para a preparação, documentação e partilha de dados	25
1.4.2 Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados	26
1.4.3 <i>Toolkit</i> sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças	27
1.4.4 Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação	28
1.4.5 Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação	28

1.5	WP5 - Suporte e helpdesk.....	30
1.5.1	Conceção e operação do serviço de helpdesk.....	30
1.5.2	Automatização do suporte com enriquecimento de IA	32
1.5.3	Formação e integração da equipa de suporte	33
	WP6 - Comunicação, envolvimento e exploração	34
1.5.4	Comunicação e disseminação	34
1.5.5	Divulgação e envolvimento.....	34
1.5.6	Convergência com o EOSC EU Node e sinergias com a EOSC-A.....	36
1.5.7	Fórum GDI.....	36
1.5.8	Próximas ações.....	37
2.	Indicadores	38
3.	Principais desvios.....	40
	Taxa de execução - contrato consórcio.....	41

Sumário executivo

O presente relatório de execução é relativo à atividade do projeto Re.Data no último trimestre de realização do plano de trabalhos, considerando os meses de outubro a dezembro, como previsto no plano de trabalhos. Sendo este o último relatório trimestral, funciona como relatório de execução final, pelo que são apresentados resultados sintetizados da atividade global do Re.Data.

Este último trimestre do ano apresentava o grosso da atividade de formação do roteiro estabelecido, destacando-se as três edições do Workshops sobre Publicação de Dados FAIR destinado a investigadores, o *Bootcamp* de Formação de *Data Stewards* para as instituições de investigação portuguesas, integrados no programa de especialização, e a realização do *Workshop* de Formação de Instrutores de *Data Stewards* integrado no programa de formação de formadores.

Este **relatório final de execução** do projeto Re.Data, apresenta os resultados alcançados nas seis áreas de trabalho (Work Packages) do projeto, estruturados em três áreas estratégicas: políticas, formação e curadoria, culminando com o sucesso integral desta iniciativa nacional de referência na Gestão de Dados e Ciência Aberta.

Na atividade de “**Coordenação e Gestão do Projeto**” desenvolveu-se e apresentou-se o modelo de governação para a rede Re.Data e estabeleceu-se um plano de consolidação e sustentabilidade. Tendo por referência reuniões estratégicas entre a coordenação do Re.Data e da FCT-FCCN, estruturou-se um “white paper” que preconiza as principais soluções de governação e sustentabilidade do Re.Data, que: i) numa primeira fase, vem dar continuidade à implementação dos principais resultados do PNCA DAI, centrado numa lógica de assistência técnica, e depois ii) numa segunda fase, estruturar-se como infraestrutura de investigação do roteiro nacional para apoiar transversalmente as instituições do sistema científica nacional e servir de estrutura de apoio aos serviços de suporte à GDI.

Reafirma-se que a coordenação do Re.Data foi objetivamente uma atividade desafiante, em função do programa ambicioso e transformador para a realidade nacional de serviços de suporte à gestão e partilha de dados de investigação. Uma realidade que se apresentava com disfuncionalidades e lacunas relevantes e que o consórcio Re.Data, integrado no PNCA DAI coordenado pela FCT-FCCN, procurava corrigir a partir da criação e oferta de novos serviços de suporte e um programa de capacitação com potencial transformador.

No domínio do **desenvolvimento do quadro de políticas**, o Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de CA e GDI e o Kit de ferramentas posteriormente disponibilizado, são instrumentos estruturantes de suporte às instituições em Portugal. Nesta fase final do projeto, foi proposto um “Quadro de Conformidade” para apoiar a monitorização por parte da FCT-FCCN das políticas institucionais apresentadas pelos centros, funcionando simultaneamente como lista de verificação que permite à instituição avaliar o nível de maturidade e adequação das suas políticas face aos requisitos preconizadas no quadro de referência.

A atividade do desenvolvimento de políticas foi concluída com um programa de liderança para decisores institucionais que formou 28 gestores em 3 sessões, e a última

reunião do **Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência Aberta** que veio reunir decisores/as de topo de 41 entidades.

Na área da **formação**, o programa de especialização profissional qualificou 131 profissionais em 4 *Workshops* e 1 *Bootcamp*, enquanto o programa de formadores capacitou 64 profissionais em Ciência aberta e *Data Stewardship* através de 1 *Bootcamp* e 1 *Workshop de instrutores*. O programa de capacitação e sensibilização de investigadores do roteiro de formação dinamizou com 447 participantes em 8 diferentes workshops, dois deles com realização híbrida (presencial e online). Estes workshops tiveram uma avaliação média de satisfação geral situada entre os 4.4 e 4.8 (numa escala de 1 a 5). Os números da formação são muito significativos, sendo que as quatro séries de webinars realizadas, que resultaram em 14 webinars, tiveram um total de 1508 participantes.

O Re.Data disponibilizou um conjunto de cursos e recursos de aprendizagem online, com acompanhamento especializado por profissionais das áreas abordadas, que se traduz em 2 MOOCs e os conteúdos de quatro séries temáticas de webinars, e ainda a disponibilização do **Re.Data CompHub** – Hub de desenvolvimento de competências – com recursos distribuídos em 8 percursos de aprendizagem.

Por último, referir que a Rede Portuguesa de *Data Stewards* demonstrou na fase final do ano um crescimento robusto, passando a ter 107 membros registados, com a realização de 6 encontros, tendo sido o último um evento social de networking antes do Fórum GDI.

Nas atividades de **curadoria e dados FAIR**, o website de Re.Data conta com 15 artigos com casos de uso de boas práticas para a preparação, documentação e partilha de dados. Neste âmbito, foi desenvolvido o Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados que tem 158 entradas descritas e categorizadas. O Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação foi enriquecido com a publicação de 4 *factsheets* que orientam de forma prática a aplicação dos princípios de dados FAIR na GDI.

Nos serviços de **helpdesk**, a plataforma anteriormente disponibilizada com base no sistema Zammad foi enriquecida com a base de conhecimento composta por 285 FAQs. O último trimestre contou ainda com a disponibilização da ferramenta de chatbot, desenvolvido para apoiar os utilizadores na consulta de documentação e oferecendo três funcionalidades centrais: 1) consulta à base de conhecimento, 2) suporte multilingue, 3) e escalonamento para suporte humano.

Nas **atividades de comunicação**, merece destaque o aumento considerável da visibilidade do projeto nos canais de comunicação e redes sociais, com aumento do n.º de subscritores da *newsletter* para 897, e LinkedIn com 1374 seguidores.

A comunicação gerou 178 publicações no LinkedIn (1.437 seguidores), 10 *newsletters* (904 subscritores), e 13,4 mil visualizações de página ao *website*, com sinergias EOSC e realização do 12º Fórum GDI. Todos os 12 entregáveis foram publicados no Zenodo da comunidade Re.Data, superando indicadores globais, deixando um legado sustentável de governação comunitária, articulação com os centros GDI e transição para o pós-PNCA DAI sob a tutela da FCT-FCCN, posicionando Portugal na vanguarda europeia da GDI.

1. Resumo das atividades desenvolvidas

O resumo das atividades Re.Data está organizado pelas tarefas que constituem cada um dos *Work Packages* do projeto, detalhando as principais ações das tarefas que tiveram realizações no último trimestre (período de outubro a dezembro de 2025), procurando resumir a totalidade das atividades desenvolvidas.

Sendo este o relatório final, serão apresentados resultados numa súmula do projeto. Neste período foram publicados os seguintes entregáveis, disponibilizados na [comunidade Zenodo do Re.Data](#).

Lista de *deliverables*

<p>White paper do modelo de governança Re.Data</p> <p>Janeiro 2026</p> <p>FCCN FCT PRR REPÚBLICA PORTUGUESA</p>		
<p>https://doi.org/10.5281/zenodo.17632500</p>	<p>https://doi.org/10.5281/zenodo.17477227</p>	<p>https://doi.org/10.5281/zenodo.18433830</p>
<p>Relatório de estratégia de sustentabilidade e exploração</p> <p>Janeiro 2026</p> <p>FCCN FCT PRR REPÚBLICA PORTUGUESA</p>		
<p>https://doi.org/10.5281/zenodo.18378016</p>	<p>https://doi.org/10.5281/zenodo.18164920</p>	<p>https://doi.org/10.5281/zenodo.18433935</p>

1.1 WP1 - Coordenação e Gestão do Projeto

1.1.1 Coordenação e gestão do projeto e consórcio

A coordenação do consórcio Re.Data foi objetivamente uma atividade desafiante em função da novidade que o consórcio Re.Data trouxe para a realidade nacional de serviços de suporte à gestão e partilha de dados de investigação. Uma realidade que se apresentava com disfuncionalidades e lacunas relevantes, mas por outro lado, motivação para agarrar uma oportunidade única de alavancar novos serviços de suporte e um programa de capacitação com potencial transformador.

Na fase final de gestão do projeto os processos de trabalho foram otimizados tendo em vista o concretizar com sucesso das principais metas estabelecidas, tendo a equipa de Coordenação do Projeto assegurado a articulação com a FCT-FCCN através de contactos frequentes e, de forma mais sistemática, nas reuniões mensais de coordenação.

1.1.2 Gestão administrativa e financeira

Foram desenvolvidas três ações de gestão administrativa e financeira do projeto neste período final do projeto: 1) Proceder à transferência para os parceiros da verba dos 20% do pagamento equivalente à primeira tranche do projeto, 2) proceder à emissão da fatura para receção do segundo pagamento (50% do valor total conforme contrato) ao consórcio após validação do relatório trimestral entregue no final de outubro; 3) Assegurar a cabimentação e os pagamentos das verbas relativas às ações de formação em curso, aos eventos pré Fórum GDI e aos de final do ano no mês de dezembro.

1.1.3 Coordenação e operação dos centros de competências

Neste trimestre realizou-se a 3.^a Assembleia Geral, a 10 de outubro. A coordenação e operação dos centros de competências ficou alinhada, no sentido de consolidar um modelo articulado com o quadro de referência para políticas definido no WP2. Os centros tiveram uma participação ativa no Fórum GDI, em articulação com a coordenação do Re.Data. Ficou prevista uma reunião final já em 2026.

1.1.4 Qualidade do projeto e gestão de riscos

Os processos de garantia da qualidade foram cabalmente assegurados como previsto no manual do projeto, com coordenação liderada pela UMinho e UCoimbra, que reúne periodicamente e valida os principais entregáveis nas reuniões de coordenação com a FCT-FCCN. A equipa de coordenação foi responsável pela aprovação e validação final de todos os entregáveis, sendo ainda responsável por assegurar a comunicação e publicação dos resultados nos canais de comunicação, nomeadamente via *newsletter* mensal e canal *LinkedIn* e *Bluesky*.

1.1.5 Modelo de governação e desenvolvimento da rede Re.Data

O período final de execução do projeto Re.Data permitiu reservar tempo para em conjunto com a FCT-FCCN definir as linhas gerais para um modelo de sustentabilidade e governação do consórcio Re.Data e da atividade desenvolvida por esta estrutura central em Portugal no suporte à gestão e abertura de dados de investigação.

Tendo por referência reuniões estratégicas entre a coordenação do Re.Data e da FCT-FCCN, ocorridas nos meses de outubro e novembro, foi estabelecida a estrutura do documento com o “White paper” para o modelo de governação, tendo ficado definido da seguinte forma:

- Introdução
- Missão, Visão e Âmbito do Consórcio
 - Missão
 - Visão a curto e médio prazo
 - Âmbito e tipos de atividades
- Modelo de Governação
 - Estrutura Orgânica
 - Processos de Decisão
- Sustentabilidade Financeira
 - Fontes de Financiamento
- Conclusões e desafios

Este *white paper*¹ preconiza as principais soluções que vêm permitir manter e desenvolver a comunidade criada no quadro do consórcio e projeto Re.Data, perspetivando duas fases neste desenvolvimento:

- 1) Numa primeira fase, dar continuidade à implementação dos princípios resultados do PNCA DAI, centrado numa lógica de assistência técnica, que realize o plano de consolidação apresentado pelo Re.Data e estratégia de sustentabilidade dos serviços POLEN.
- 2) Numa segunda fase, estruturar-se como infraestrutura de investigação do roteiro nacional para apoiar transversalmente as instituições do sistema científica nacional e servir de estrutura de apoio aos serviços de suporte à GDI.

O modelo recomenda um projeto com duração preferencial de 3 anos, nunca inferior a 24 meses, para a realização da primeira fase desta consolidação e governação.

Neste projeto de assistência técnica a 24 ou 36 meses, será consolidada a governação para capitalizar a oportunidade estratégica representada pelo consórcio em se estabelece como infraestrutura do roteiro de investigação nacional.

O modelo de governação da rede Re.Data assenta numa estrutura comunitária eficiente, inspirada em outros consórcios nacionais de infraestruturas de investigação e alinhada com a visão estratégica da FCT-FCCN para o PNCA DAI. Este modelo opera

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.18433830>

no quadro de um consórcio com liderança da Universidade do Minho e coordenação com a Universidade de Coimbra a partir de um conselho executivo que integre organizações do projeto Re.Data entretanto selecionadas.

1.1.6 Direção e coordenação com a FCT-FCCN

A equipa coordenadora do consórcio Re.Data assegurou, neste período, todos os contactos necessários com a equipa responsável da FCT-FCCN, tendo sido realizadas 3 reuniões mensais de coordenação. Nestas reuniões de hora e meia, foram formalmente e de forma detalhada, apresentados todos os entregáveis, apresentados os progressos e validada a estrutura de conteúdos dos principais documentos do projeto. Acresce que as reuniões serviram ainda para discussão e validação do modelo de governação em desenvolvimento.

Tabela 1 - Reuniões de coordenação | Re.Data & FCT-FCCN

Data	Tipo de reunião	
20251020	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20251117	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20251215	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online

1.2 WP2 - Desenvolvimento do quadro de políticas

1.2.1 Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta e GDI

Este referencial foi desenvolvido para ser um instrumento de diagnóstico e reflexão estratégica para as instituições do sistema científico e tecnológico (SC&T), com o objetivo de guiar as instituições desde os seus fundamentos conceituais até à sua aplicação prática e avaliação. Identificando elementos comuns e lacunas nas políticas atuais, desenvolveram-se orientações para a definição e implementação eficazes de políticas de CA e GDI. O documento encontra-se organizado em quatro fases de um modelo lógico: **1. enquadramento**, **2. definição**, **3. implementação** e **4. monitorização da política**, enumerando também os elementos-chave a incluir.

A primeira versão deste entregável (D2.1) foi disponibilizada publicamente em junho de 2025. Contudo, tendo em conta os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Nacional de Interesse (discutido em detalhe na [secção 1.2.5](#)), com o objetivo de melhorar a sua qualidade e aplicabilidade, foi publicada uma segunda versão, em agosto de 2025, que reuniu contributos dos membros deste grupo de trabalho ([versão 1.1](#)²).

1.2.2 Consultoria e apoio na implementação de políticas e estratégias

Para apoiar a implementação do Quadro de Referência, foi elaborado o **Kit de Ferramentas para a Implementação de Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação**³, também já disponível na comunidade *Zenodo*. Este documento reúne um total de 42 recursos, como apoio a cada uma das fases detalhadas do D2.1, nos diversos domínios da CA, incluindo: orientações, diretrizes e normas, modelos de políticas, repositórios e ferramentas de monitorização.

1.2.3 Monitorização do alinhamento das políticas

O Relatório de Monitorização do Alinhamento das Políticas (D2.3) pretendeu oferecer um conjunto de critérios de monitorização de políticas de CA em particular políticas de GDI, alinhadas com os princípios FAIR — *Findable* (Localizáveis), *Accessible* (Acessíveis), *Interoperable* (Interoperáveis) e *Reusable* (Reutilizáveis).

Este documento complementa o "**Quadro de Referência para Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação**", doravante denominado de

² <https://zenodo.org/records/16762114>

³ <https://zenodo.org/records/17313430>

Quadro de Referência - QdR⁴, que visa fornecer recursos essenciais às instituições sobre CA, com foco na GDI.

O **Quadro de Conformidade** (QdC) proposto neste documento (secção 3.2) centra-se exclusivamente na análise da política institucional já formulada. Esta lista de verificação permite à instituição avaliar o nível de maturidade e adequação das suas políticas face aos requisitos, dimensões e boas práticas preconizadas no QdR. A estrutura do QdC está concebida para verificar se a política, enquanto documento final, integra e operacionaliza os elementos essenciais definidos no QdR. Ao fazê-lo, o QdC assegura que a política avaliada reflete as motivações macro.

Para que esta autoavaliação permita uma reflexão mais aprofundada e acionável, propõe-se um Modelo de Maturidade em 3 níveis. Assim, cada *item* da lista do QdC deve ser avaliado segundo o nível que melhor descreve de que forma a política final o contempla.

No diagnóstico do nível de conformidade de políticas de CA e GDI com o quadro de referência Re.Data foi desenvolvida uma **ferramenta de auditoria automatizada**. A ferramenta baseia-se em Inteligência Artificial Generativa, utilizando o *Google Agent Development Kit* (ADK) e o modelo *Gemini 3 Flash*. A ferramenta opera por meio de uma arquitetura baseada em agentes (*agentic workflow*), na qual o agente, de forma estruturada, analisa o documento, consulta a base de conhecimento, avalia a política segundo os critérios, atribui um nível e gera um relatório.

A base de conhecimento foi desenvolvida pela equipa do projeto Re.Data, formulando um Modelo de Maturidade em três níveis: Nível 0 (Não Abordado), Nível 1 (Intencional/Parcial) e Nível 2 (Regulado/Suportado) sustentado nos itens do Quadro de Conformidade. Apresentam-se, a título de exemplo, o relatório de avaliação de maturidade da Política de CA da Universidade do Minho e da Política de Gestão e Partilha de Dados de Investigação do Iscte.

Recomenda-se ainda, de forma complementar, o registo das políticas, em particular as políticas de GDI, na plataforma *FAIRsharing*. A *FAIRsharing* contribui para o desenvolvimento de critérios de monitorização de políticas de dados, ao oferecer um modelo estruturado e aberto que permite observar a evolução das políticas, identificar lacunas e promover a harmonização de práticas institucionais.

⁴ <https://zenodo.org/records/16762114>

1.2.4 Programa de liderança para Gestores de Instituições de Investigação sobre a implementação de políticas de CA e GDI

Decorreu no último trimestre um **programa de liderança dirigido a decisores e gestores de topo das instituições de ensino superior**, com o objetivo de promover a implementação de políticas institucionais de CA e GDI. Este programa foi concebido com base no modelo da *European University Association* (EUA). A publicação oficial do programa (M2.1) foi feita em outubro, através de uma notícia no *website* do projeto, constituindo um marco relevante na promoção da liderança institucional em CA e GDI. Sucintamente, o programa das sessões foi o seguinte:

- **Sessão de abertura (online) | 1h30** - Nesta sessão foi apresentado aos participantes o Quadro de Referência, bem como o Kit de Ferramentas para a implementação de políticas e estratégias de CA. Foi-lhes também dado a conhecer o estudo de caso da NOVA.ID, durante o processo de elaboração da política e como utilizadores das ferramentas disponibilizadas pelo projeto Re.Data.
- **Sessão de mentoria (online) | 1h30** - Esta sessão contou com apresentações de especialistas internacionais (Gregor Majdic, Universidade de Lubljana; Amelie Church, Universidade de Sorbonne; udit Fazekas-Paragh, University of Debrecen and National Library) sobre o processo de definição da política, bem como dos serviços de apoio à CA e GDI de instituições de ensino de renome internacional. De seguida, criou-se um ambiente mais interativo e de proximidade, dividindo os participantes em pequenos grupos pelas salas virtuais. Proporcionaram-se momentos de esclarecimento de dúvidas junto dos participantes que, por último, foram convidados a analisar as políticas das suas respetivas instituições.
- **Sessão no 12.º Fórum GDI (presencial) | 1h30** - Esta sessão decorreu em simultâneo com a 3.ª reunião do Grupo Nacional de Interesse (descrito abaixo), uma vez que muitos dos participantes eram também membros deste grupo. No total, a sessão conjunta contou com 28 participantes. Neste dia, foi apresentado à comunidade o Quadro de Conformidade desenvolvido no âmbito do WP2, tendo havido espaço para cada participante partilhar brevemente com os restantes, os pontos-chave da análise SWOT das políticas das suas instituições.

1.2.5 Criar e gerir o Grupo Nacional (SIG) de políticas e estratégias de Ciência Aberta

O **Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência Aberta** pretendeu reunir decisores/as de topo de entidades do perímetro do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, bem como representantes dos centros de competências financiados pela FCT-FCCN e ainda laboratórios estratégicos, para debaterem e refletirem sobre a importância da implementação de políticas de acesso aberto, criando um espaço de troca de experiências entre os membros.

Foram convidadas 54 instituições, tendo estado representadas, ao longo das várias reuniões, **41 entidades**. A *Figura 1* ilustra a distribuição geográfica das entidades que se fizeram representar ao longo de 2025 nestas reuniões.

Figura 1 - Distribuição geográfica das entidades representadas no SIG, incluindo instituições de ensino superior, laboratórios e centros de competências

Os conteúdos de cada reunião estão detalhados no [relatório](#)⁵ (D2.4).

Ao longo de 2025, o grupo reuniu-se três vezes, tendo os temas das reuniões sido alinhados com o modelo lógico apresentado no Quadro de Referência.

- **28 de março | online** - esta sessão inicial contou com a apresentação do consórcio Re.Data, bem como um breve enquadramento do âmbito da constituição deste grupo. Houve ainda espaço para debate e reflexão sobre os desafios e oportunidades da implementação de políticas de CA.
- **30 de junho | Presencial, Universidade de Coimbra** - este dia completo de trabalho permitiu aos membros conhecerem-se presencialmente, pela primeira

⁵ <https://zenodo.org/records/18164920>

vez, e contou com a presença da entidade financiadora, FCT-FCCN. Da parte da manhã foi apresentado aos membros o Quadro de Referência. Após um almoço de *networking*, os membros tiveram oportunidade de discutir os temas apresentados neste documento e proporem sugestões de melhoria, para o tornar mais aplicável nas instituições.

- **27 de novembro | Presencial, Instituto Politécnico de Bragança** - como mencionado anteriormente, esta reunião decorreu em simultâneo com o programa de liderança. Nesta sessão, os membros foram convidados a assistir, na parte da manhã, ao programa do 12.º Fórum GDI, incluindo o painel temático sobre o processo de implementação de políticas. Da parte da tarde, os participantes ficaram a conhecer o Quadro de Conformidade, que integra o Relatório de monitorização de políticas, tendo também havido espaço à partilha dos pontos-chave das análises *SWOT* relativas às políticas das suas instituições, no âmbito do programa de liderança.

1.3 WP3 - Formação, competências e Hub de Capacitação

1.3.1 Programa de desenvolvimento profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e *data stewards*

As ações delineadas no domínio da especialização profissional foram implementadas de acordo com os prazos estipulados e em conformidade com o plano estabelecido no roteiro de formação. As intervenções foram concebidas e detalhadas de forma a potenciar o desenvolvimento de competências avançadas em gestão e curadoria de dados FAIR, numa abordagem estratégica e integrada que abrange a qualificação especializada, as ações de sensibilização, a disponibilização de recursos digitais e o fortalecimento de redes colaborativas.

Especialização profissional para curadores e administradores de dados e gestores de repositórios

A tabela que se segue apresenta as ações realizadas no domínio da especialização profissional:

Tabela 2 - Timeline e metas para programa de especialização profissional

ATIVIDADE	PRAZO
<i>Workshop</i> - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação 1.ª ed	Junho Carcavelos
<i>Workshop</i> - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação 2.ª ed	Outubro Coimbra
<i>Workshop</i> - Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças	Outubro Iscte, Lisboa
<i>Bootcamp</i> de Formação de <i>Data Stewards</i> para as instituições de investigação portuguesas	Novembro <i>Online</i> e IPB, Bragança
<i>Workshop</i> - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação 3.ª ed.	Cancelado em virtude de greve nacional da função pública

No âmbito do programa de especialização profissional, o consórcio Re.Data implementou, em 2025, o conjunto de formações previsto, com resultados que confirmam o alinhamento com o plano do projeto e respetivos indicadores.

Ficha Técnica do Evento	
Workshop Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de investigação (1.ª ed.)	
Data e Hora	25 de junho de 2025 10h00-18h00
Local	Nova School of Business and Economics – Universidade Nova de Lisboa
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe (UMinho), Ana Inácio (NOVA FCSH), Paula Moura (UMinho), Antónia Correia (UMinho), Elis Santos (NOVA FCT), André Vieira (UMinho), Ana Alves Pereira (NOVA FCT), Cátia Carvalho (NOVA FCSH)
N.º formandos	32 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-fundamentos-da-curadoria-de-dados-especializacao-para-bibliotecarios-de-dados-e-profissionais-de-informacao-1a-ed

<https://zenodo.org/records/16742473>

Ficha Técnica do Evento	
Workshop Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de investigação (2.ª ed.)	
Data e Hora	3 de outubro de 2025 09h30-18h00
Local	Universidade de Coimbra – Instituto de Investigação Interdisciplinar
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe (UMinho), Ana Inácio (NOVA FCSH), Paula Moura (UMinho), André Vieira (UMinho) Elis Santos (NOVA FCT)
N.º formandos	30 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-fundamentos-da-curadoria-de-dados-2a-ed/

<https://zenodo.org/records/17476796>

Ficha Técnica do Evento	
Workshop Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças	
Data e Hora	16 de outubro de 2025 13h30 - 17h00
Local	Iscte – Instituto Universitário de Lisboa
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Nuno David (Iscte), Marta Cordeiro (Iscte), Gabriel Cipriano (Iscte), Clara Boavida (Iscte), Jorge Figueiredo (UMinho), Cláudia Conceição (IHMT-NOVA), Paula Ochoa (FCSH-NOVA)
N.º formandos	56 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-questoes-juridicas-protecao-de-dados-e-licencas/

<https://zenodo.org/records/17542339>

Ficha Técnica do Evento	
Bootcamp de Formação de Data Stewards para as Instituições de Investigação Portuguesas	
Data e Hora	Sessões síncronas online: 10, 12, 14, 17, 19 de novembro (09h30-13h00) Sessão presencial: 26 de novembro (10h00-17h00)
Local	Online Sessão final presencial no Instituto Politécnico de Bragança
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Anabela Duarte, André Vieira, Antónia Correia, Pedro Príncipe, Deborah Thorpe, Dieuwertje Bloemen, Gabriel Cipriano, Jorge Figueiredo, Krystof Komanec, Rui Figueira
N.º formandos	29 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/https-redata-pt-cursos-bootcamp-de-formacao-de-data-stewards/

<https://zenodo.org/records/18019705>

As 2 edições do *Workshop* “Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de informação”, registaram um total de 102 inscritos, dos quais foram selecionados 62 participantes. A 3.ª edição prevista para ocorrer em dezembro foi cancelada, devido a uma greve nacional.

O *Workshop* “Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças”, promovido pelo ISCTE, teve 48 inscritos e 36 participantes, e o *Bootcamp* “Formação de *Data Stewards*

para as instituições de investigação portuguesas”, em formato misto (*online* e sessão final presencial no IPB, em Bragança), contou com 45 inscritos e 33 participantes.

No seu conjunto, estas ações somaram 195 inscritos e 131 participantes efetivos, contribuindo de forma significativa para o cumprimento das metas estabelecidas.

Foram elaborados e publicados relatórios por cada ação de formação onde ficam patentes as dinâmicas desenvolvidas ao longo das iniciativas, integrando as opiniões dos participantes recolhidas através de questionário de satisfação direcionados e apresentados os principais indicadores estatísticos associados.

Capacitação e sensibilização de investigadores

Foi implementou um programa de capacitação para investigadores, estudantes de doutoramento e coordenadores de projetos científicos, com foco nas boas práticas de gestão, documentação e publicação de dados no contexto da Ciência Aberta.

Tabela 3 - Timeline e metas para programa de capacitação de investigadores

ATIVIDADE	PRAZO
Workshop - Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (1. ^a ed)	ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa junho
Workshop - Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (1. ^a edição)	Universidade de Coimbra outubro
Workshop - Como publicar os dados da sua investigação e tornar os dados FAIR (Ciências Sociais e Humanas) - 1. ^a ed.	Universidade NOVA – FCSH outubro
Workshop - Como publicar os dados da sua investigação e tornar os dados FAIR (engenharias e tecnologias) - 2. ^a ed.	Bragança, IPB outubro
Workshop - Como publicar os dados da sua investigação e tornar os dados FAIR (ciências da vida) - 3. ^a ed.	UC, Coimbra novembro
Workshop - Integridade e Ética na Gestão e Partilha de Dados de Investigação	Online novembro
Workshop - Integridade e Ética na Gestão e Partilha de Dados de Investigação	Lisboa, IHMT novembro
Workshop - Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados - 2. ^a ed.	Braga, UMinho dezembro
Workshop - Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação 2. ^o Ed.	Online dezembro

Foram realizadas 8 ações de formação na categoria da capacitação de investigadores, incluindo workshops sobre utilização de cadernos de laboratório eletrónicos (duas edições: junho e dezembro de 2025, em Lisboa/ISCTE e Braga/UMinho), boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (duas edições: outubro e dezembro de 2025, em Coimbra e online), publicação de dados FAIR (três edições temáticas: outubro e novembro de 2025, em NOVA FCSH, IPB Bragança e UC Coimbra) e integridade/ética na gestão e partilha de dados (novembro de 2025, IHMT Lisboa). Estas sessões atraíram centenas de inscritos, com elevados níveis de participação e respostas positivas a inquéritos de satisfação. Os relatórios de cada formação foram publicados – a tabela abaixo apresenta as fichas técnicas inclusas em cada um deles:

Ficha Técnica do Evento	
Workshop - Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (1.ª ed)	
Data e Hora	26 de junho de 2025 14h00-17h00
Local	Iscte – Instituto Universitário de Lisboa
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores	Tiago Paixão (GIMM)
Comissão organizadora	Clara Boavida e Gabriel Cipriano (Iscte - Instituto Universitário de Lisboa)
N.º formandos	31 participantes
Informações	Workshop – Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (1.ª edição)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16742570>

Ficha Técnica do Evento	
Workshop - Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (1.ª ed.)	
Data e Hora	14 de outubro de 2025 09h30 - 17h00
Local	Universidade de Coimbra, Departamento de Engenharia Civil
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores	Bruno Direito, Pedro Príncipe, Antónia Correia, Alexandre Sayal, Eduardo Emilio, Pedro Almeida
Comissão organizadora	Inês Caramelo
N.º formandos	42 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-boas-praticas-de-gestao-de-dados-no-ciclo-de-investigacao-1a-edicao/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17871352>

Ficha Técnica do Evento	
Workshop - Como Publicar os Dados da sua Investigação e Tornar os Dados FAIR - Ciências Sociais e Humanas (1.ª Ed.)	
Data e Hora	17 de outubro de 2025 9h30 – 13h00
Local	Universidade NOVA de Lisboa – FCSH
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	André Vieira, Bruno Magalhães, Cátia Carvalho, Inês Caramelo, Paula Moura
N.º formandos	36 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-como-publicar-os-dados-da-sua-investigacao-e-tornar-os-dados-fair-ciencias-sociais-e-humanas/

Ficha Técnica do Evento	
Workshop - Como publicar os dados da sua investigação e tornar os dados FAIR – Engenharia e tecnologia (2.ª ed.)	
Data e Hora	24 de outubro de 2025 9h30 – 13h00
Local:	Instituto Politécnico de Bragança
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores	André Vieira, Bruno Almeida, Clarisse Pais, Dora Henriques, Inês Caramelo, Paula Moura
Comissão organizadora	André Vieira, Bruno Almeida, Cátia Carvalho, Clarisse Pais, Inês Caramelo, Paula Moura
N.º formandos	28 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-como-publicar-os-dados-da-sua-investigacao-e-tornar-os-dados-fair-engenharia-e-tecnologia/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18019406>

Ficha Técnica do Evento	
Workshop - Como publicar os dados da sua investigação e tornar os dados FAIR - Ciências da vida (3ª ed.)	
Data e Hora	11 de novembro de 2025, 09h30-12h45
Local	Universidade de Coimbra, Departamento de Engenharia Mecânica
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	André Vieira, Bruno Almeida, Cátia Carvalho, Cátia Carvalho, Clarisse Pais, Inês Caramelo, Joaquim Santos, Paula Moura
N.º formandos	38 participantes
Informações:	https://redata.pt/cursos/workshop-como-publicar-os-dados-da-sua-investigacao-e-tornar-os-dados-fair-ciencias-da-vida/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18418784>

Ficha Técnica do Evento	
Workshop - Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (2.ª ed.)	
Data e Hora	10 de dezembro de 2025 10h30 - 17h00
Local	Universidade do Minho Campus Gualtar
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe, Anabela Duarte (UMinho) Sydney Koke e Nicolas CARPi (Deltablot eLabFTW)
N.º formandos	82 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-utilizacao-de-cadernos-de-laboratorio-eletronicos-e-documentacao-de-dados-2a-ed/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18418235>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17871401>

Ficha Técnica do Evento	
Workshop – Integridade e Ética na Gestão e Partilha de Dados de Investigação	
Data e Hora	18 de novembro de 2025, 10h00-13h00
Local	IHMT – Instituto de Higiene e Medicina Tropical e sessão teórica online
Organização:	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Brígida Alexandra Amaral Mendes Riso, Cláudia Conceição, Maria Antónia Pebre Madeira Correia Sousa, Salima Rehemtula
N.º formandos	123 participantes
Informações:	https://redata.pt/cursos/workshop-integridade-e-etica-na-gestao-e-partilha-de-dados-de-investigacao/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18418645>

Ficha Técnica do Evento	
Workshop –Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (2.ª ed.)	
Data e Hora	11 de dezembro de 2025 10h00 - 17h00
Local	Online
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores	Bruno Direito, Pedro Príncipe, Antónia Correia, Alexandre Sayal, Eduardo Emilio, Pedro Almeida
Comissão organizadora	Antónia Correia
N.º formandos	68 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-boas-praticas-de-gestao-de-dados-no-ciclo-de-investigacao-2a-ed/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18416999>

Cursos e recursos de aprendizagem online

Para além das ações integradas no programa de especialização profissional, o ReData disponibilizou um conjunto de cursos e recursos de aprendizagem online, com acompanhamento especializado por profissionais das áreas abordadas, que se traduz em **2 MOOCs e os conteúdos de quatro séries temáticas de webinars**.

Estes recursos dirigem-se a investigadores, doutorandos, profissionais de suporte à investigação, curadores de dados, administradores de dados, profissionais da informação

e bibliotecários, com o objetivo de proporcionar aprendizagens online que permitam aumentar e consolidar conhecimentos, competências e práticas nas respetivas atividades.

Tabela 4 - Timeline e metas para programa de cursos e recursos de aprendizagem online

ATIVIDADE	PRAZO
Série temática de 5 Webinars "Love Data Week"	Fevereiro
Série temática de 3 Webinars "Novos Perfis e Novas Competências no apoio à Gestão de Dados de Investigação"	Outubro
Série temática de 3 Webinars "Boas práticas em voz própria"	Novembro
Série temática de 3 Webinars "O essencial da Proteção de dados em projetos de investigação"	Dezembro
MOOC Planeamento para dados FAIR	Fevereiro de 2026
MOOC Dados sensíveis e difíceis de partilhar	Fevereiro de 2026

MOOCs

Ficou estabelecido desenvolver dois cursos online a disponibilizar a plataforma de formação da FCT-FCCN – NAU. Decorrente do roteiro de formação estabelecido e de um plano de contingência que foi necessário criar em função das limitações de tempo para a sua disponibilização face às outras atividades Re.Data em curso. Assim, os dois MOOCs foram planificados da seguinte forma:

- 1) Definição dos objetivos de aprendizagem e estrutura de conteúdos – novembro;
- 2) Produção de conteúdos e integração na plataforma NAU – dezembro/janeiro;
- 3) Finalização e testes – fevereiro.

A equipa dos cursos é constituída por especialista da equipa da Universidade do Minho e Re.Data: Pedro Príncipe, Anabela Duarte, Paula Moura, André Vieira, Antónia Correia.

MOOC - Planeamento para dados FAIR [ficha técnica]

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender o que significa tornar dados FAIR e a sua importância
- Identificar repositórios apropriados para depositar e publicar dados com informação disciplinar
- Avaliar e melhorar a compatibilidade FAIR dos dados que são produzidos no projeto de investigação, usando ferramentas existentes.
- Produzir documentação adequada para os meus dados, incluindo um ficheiro README para publicação

Sobre o curso: O curso de Planeamento para dados FAIR insere-se no programa de ações de capacitação promovido pelo Consórcio Re.Data, reforçando competências chave na área do planeamento da gestão dos dados, desde as fases iniciais do seu ciclo de vida, e que atua para maximizar o valor dos dados de investigação produzidos em Portugal. Este curso apoia a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados, facilitando a sua descoberta, acesso, interoperabilidade e reutilização.

- Formato: Curso distribuído por 2 módulos, com quiz de avaliação no final de cada módulo e duas tarefas complementares.
- Avaliação e Certificação: Obtenção de certificado mediante aprovação em 80% das perguntas dos quizzes.

MOOC - Dados sensíveis e difíceis de partilhar [ficha técnica]

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender os princípios e regulamentações relacionados com a proteção de dados sensíveis e difíceis de partilhar, incluindo o cumprimento do RGPD.
- Aplicar boas práticas para documentar, preparar, anonimizar e gerir dados sensíveis ao longo do seu ciclo de vida, assegurando a conformidade legal e ética.
- Avaliar riscos associados à partilha de dados sensíveis e implementar estratégias para garantir segurança, privacidade e controlo de acesso.
- Identificar e aplicar licenças e políticas adequadas para dados protegidos, promovendo o equilíbrio entre partilha responsável e proteção necessária.
- Desenhar planos de gestão e curadoria de dados sensíveis integrados nos princípios FAIR, facilitando a reutilização segura.

Sobre o curso: O MOOC “Dados sensíveis e difíceis de partilhar” aprofunda a proteção, gestão e segurança de dados sensíveis. No contexto do Re.Data, este MOOC pode ser complementado com um toolkit sobre dados sensíveis, proteção de dados e licenças, que inclui materiais com inputs de Encarregados da Proteção de Dados (DPOs’) para suporte à curadoria, anonimização e segurança ao longo do ciclo de vida dos dados. O curso capacita investigadores, gestores e data stewards com competências práticas para documentar, preparar e partilhar dados sensíveis, promovendo boas práticas.

- Formato: Curso distribuído por 2 módulos, com quiz de avaliação no final de cada módulo e duas tarefas complementares.
- Avaliação e Certificação: Obtenção de certificado mediante aprovação em 80% das perguntas dos quizzes.

Séries temáticas de webinars

Os webinars revelaram-se de extrema utilidade, com conteúdos especializados e de elevado alcance:

- a) a série "*Love Data Week*", composta por 5 webinars (fevereiro de 2025) registou 570 participantes;
- b) a série "Novos Perfis e Novas Competências no Apoio à Gestão de Dados de Investigação", com 3 webinars (maio de 2025) contou com 354 participantes;
- c) a série "*Open Access Week – Casos de Estudo de Abertura e Reuso*", com 3 webinars (outubro de 2025) alcançou 221 participantes;
- d) e a série "O Essencial da Proteção de Dados em Projetos de Investigação", com 3 webinars (dezembro de 2025) envolveu 363 participantes.

No total, os webinars reuniram mais de 1500 participantes, constituindo um instrumento essencial de disseminação de conhecimento sobre gestão de dados junto da comunidade de investigação portuguesa. Cumprindo a prática que tem sido aplicada em todas as formações, foi publicado na plataforma do Zenodo relatórios por cada série de webinars:

Ficha Técnica do Evento	
Re.Data Lunch Webinars LoveDataWeek	
Data e Hora	10 a 14 de fevereiro de 2025 12h30 – 13h30
Local	online
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe, Elisabete Marchante, Tiago Barbosa, Bruno Almeida, Elli Papadoupoulou, Alba Comino, Inês Caramelo, Nicolas Carpi, João Coelho, Clarisse Pais, Bruno Direito, Vanessa Cruz, Clara Boavida, Maria Tommasino, Inês Henriques, João Castro, André Vieira, Salima Rehemtula
N.º formandos	570 participantes
Informações	https://redata.pt/acoes-passadas/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16759971>

Ficha Técnica do Evento	
Re.Data Lunch Webinars Boas práticas em voz própria	
Data e Hora	21 a 23 de outubro de 2025 12h30 – 13h30
Local	Online
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Amélia Nunes (UBI), Ricardo Agarez (Iscte), Inês Caramelo (Re.Data), João Castro (INESCTEC), Carlos Pinto (UMinho), Cátia Carvalho (Re.Data), Paulo Borges (UAç), Bruno Direito (UC), Ana Inácio (Re.Data)
N.º formandos	221 participantes
Informações	https://redata.pt/semana-internacional-do-acesso-aberto-2025-boas-praticas-em-voz-propria/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534148>

Ficha Técnica do Evento	
Re.Data Lunch Webinars Perfis e competências no apoio à gestão e abertura de dados de investigação	
Data e Hora	14 a 16 maio de 2025 12h30 – 13h30
Local	online
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Mireia Alcalá Ponce de León, Rita Gonçalves, Pedro Príncipe, Kevin Ashley, Rui Figueira, Inês Caramelo, Cristina Oliveira, Margarida Trindade, Cátia Carvalho
N.º formandos	354 participantes
Informações	https://redata.pt/nova-serie-de-webinars-perfis-e-competencias-no-apoio-a-gestao-e-abertura-de-dados-de-investigacao/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16762064>

Ficha Técnica do Evento	
Re.Data Lunch Webinars O essencial da Proteção de dados em projetos de investigação	
Data e Hora	9 a 11 de dezembro de 2025 12h30 – 13h30
Local	Online
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Gabriel Cipriano (ISCTE); Anabela Duarte (UMinho); António Lopes (ISCTE); Clara Boavida (ISCTE); Manolis Terrovitis (Athena Research Center); Paula Moura (UMinho)
N.º formandos	363 participantes
Informações	https://redata.pt/novo-ciclo-de-lunch-webinars-re-data-protacao-de-dados-em-ciencia-aberta/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18418502>

1.3.1.1 Programa de formação de formadores

O Re.Data desenvolveu um programa nacional de capacitação de formadores, com o objetivo de dotar futuros instrutores com conhecimentos e competências que lhes permitam qualificar outros profissionais nas áreas da (através de um *bootcamp*) e da GDI (através de um *workshop* dirigido a instrutores de Data Stewards).

Estas ações de formação destinaram-se à comunidade de investigadores e ao pessoal de apoio à investigação. Para o *Bootcamp* “Formação de Formadores em Ciência Aberta” adotou-se um modelo de *blended learning*, combinando uma semana de cinco sessões *online* com um dia de formação presencial, e o *Workshop* “Formação de Instrutores de Data Steward” ocorreu numa formação de um dia e meio, em formato presencial, integrado como evento prévio ao Fórum GDI 2025.

Tabela 3 - Timeline e metas para programa de formação de formadores

Atividade	prazo
<i>Bootcamp</i> de Formação de Formadores em Ciência Aberta	Setembro <i>Online</i> e presencial na UC, Coimbra
<i>Workshop</i> de Formação de Instrutores de <i>Data Stewards</i>	Novembro <i>Online</i> e presencial no IPB, Bragança

A primeira ação realizada no âmbito do programa nacional de capacitação de formadores, *Bootcamp* “Formação de Formadores em Ciência Aberta”, foi concluída e contou com um total de 69 candidaturas, tendo sido selecionadas 42. Compareceram 37 candidatos.

O questionário de satisfação aplicado no fim do *bootcamp* foi respondido por 28 participantes e espelhou um elevado grau de satisfação, bem como a intenção expressa de frequentar novas ações dentro deste âmbito.

Foi elaborado e publicado um relatório da ação. Este documento reflete a dinâmica desenvolvida ao longo da iniciativa, integra as opiniões dos participantes recolhidas através do questionário de satisfação e apresenta os principais indicadores estatísticos associados.

Ficha Técnica do Evento		
Bootcamp de Formação de Formadores em Ciência Aberta		
Data e Hora	Online 22 a 26 de setembro 09h30-12h45	Presencial 3 de outubro de 2025 10h00-16h30
Local	Universidade de Coimbra – Instituto de Investigação Interdisciplinar	
Organização	Consórcio Re.Data	
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe (UMinho), André Vieira (UMinho), Paula Moura (UMinho), Antónia Correia (UMinho), Susana Magalhães (UMinho), Rui Pereira (UMinho), André Vieira (UMinho), Hélia Marchante (UC), Milica Sevkusic (EIFL)	
Nº formandos	37 participantes	
Informações	https://redata.pt/cursos/bootcamp-de-formacao-de-formadores-em-ciencia-aberta/	

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17476837>

A segunda ação realizada, o *Workshop* “Formação de Instrutores de *Data Stewards*”, contou com um total de 25 candidaturas, que efetivaram a sua presença

O questionário de satisfação aplicado no fim do *bootcamp* foi respondido por 11 participantes e espelha um elevado grau de satisfação, bem como a intenção de participar em eventos futuros.

Foi elaborado e publicado um relatório da ação que descreve as dinâmicas aplicadas ao longo da iniciativa, integra as opiniões dos participantes recolhidas através do questionário de satisfação e apresenta os principais indicadores estatísticos associados.

Ficha Técnica Workshop de Formação de Instrutores de Data Stewards	
Data e Hora	25 de novembro: 14h00–18h00 26 de novembro: 09h30–17h45
Local	Instituto Politécnico de Bragança, Biblioteca - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Organização	Universidade do Minho Instituto Politécnico de Bragança
Formadores e Comissão organizadora	Antónia Correia Filipa Pereira Paula Moura Pedro Príncipe Pedro Sobral Rui Figueira Sara Pestana
Nº formandos	27
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-formacao-de-instrutores-de-data-stewards/

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18019987>

1.3.2 *Hub de desenvolvimento de competências*

A versão atual do *hub* de desenvolvimento de competências - **Re.Data CompHub** - foi implementada no final do 4.º trimestre de 2025 e encontra-se disponível em <https://redata.pt/comphub/>.

O Re.Data *CompHub* é uma ferramenta digital, disponível através do *website* Re.Data, concebida para apoiar os profissionais envolvidos na GDI a identificar lacunas nas suas competências e aceder a recursos formativos personalizados, promovendo o desenvolvimento profissional contínuo e alinhado com as exigências atuais da ciência aberta e da gestão responsável de dados.

Foi construído com base na matriz conceptual desenvolvida pelo projeto europeu SKILLS4EOSC (<https://www.skills4eosc.eu/>), financiado pelo programa Horizonte

Europa, no que respeita à organização de conteúdos, à definição de perfis de competências e aos respetivos percursos de aprendizagem. Para a definição mais detalhada destes últimos foi usado como referência principal o documento [*Catalogue of Open Science Career Profiles – Minimum Viable Skillsets*](#).

O conteúdo e os referenciais utilizados, no entanto, foram cuidadosamente adaptados à realidade portuguesa, tendo em consideração o contexto institucional da GDI nas instituições de ensino superior e de ciência. Esta adaptação visou garantir a relevância, aplicabilidade e impacto da ferramenta no panorama nacional, contribuindo para a capacitação dos profissionais e para a consolidação de práticas alinhadas com os princípios da CA.

A estrutura conceptual do *Skills Builder Hub* assentou, assim, na definição de cinco perfis de competências fundamentais, que permitiram mapear e orientar oito percursos de aprendizagem distintos. Estes percursos refletem os papéis que os indivíduos desempenham — ou poderão vir a desempenhar — no contexto da GDI, abrangendo desde funções operacionais até responsabilidades estratégicas e institucionais.

Cada percurso de aprendizagem foi alinhado com um perfil de competências específico, sendo concebido para responder às necessidades formativas de quatro públicos-alvo previamente identificados. Esta abordagem visou garantir a adequação dos conteúdos e metodologias às características, níveis de experiência e objetivos profissionais dos utilizadores, promovendo uma capacitação progressiva e personalizada.

Desta forma, a estrutura permite:

- Identificar competências essenciais para cada papel no ciclo de vida dos dados de investigação;
- Orientar o desenvolvimento profissional através de percursos formativos coerentes e adaptados;
- Facilitar a autoavaliação e o planeamento de formação contínua;
- Promover a articulação entre perfis, funções e contextos institucionais, reforçando a integração da Ciência Aberta nas práticas de gestão de dados.

Os percursos de aprendizagem definidos foram os seguintes:

- Curador de dados
- *Data steward* coordenador
- *Data steward* integrado
- Facilitador de boas práticas de gestão de dados
- Campeão de dados FAIR
- Praticante de gestão e partilha de dados de investigação
- Especialista em políticas e estratégias institucionais
- Formador em gestão e partilha de dados de investigação

Cada percurso formativo foi orientado por uma lógica clara, favorecendo a autonomia de quem o segue, sem comprometer a qualidade e a coerência dos conteúdos. Através de materiais cuidadosamente organizados, os destinatários são convidados a desenvolver capacidades técnicas e críticas que os habilitam a enfrentar os desafios associados à gestão responsável e eficaz dos dados de investigação.

Embora atualmente estes percursos não estejam associados a qualquer sistema de certificação formal, a perspetiva de desenvolvimento do projeto Re.Data inclui como objetivo futuro, a implementação de um mecanismo de reconhecimento das aprendizagens realizadas. Este sistema visará conferir aos participantes uma validação das competências adquiridas, reforçando o valor dos percursos formativos e contribuindo para a profissionalização crescente no setor.

1.3.3 Criação e operação da Rede Portuguesa de Data Stewards

A Rede Portuguesa de *Data Stewards* conta atualmente com 107 membros de diversas instituições nacionais. Durante o quarto trimestre de 2025 realizaram-se dois encontros. O primeiro teve lugar a 09 de outubro de 2025 e contou com 34 participantes. Nesta reunião fez-se o levantamento de recomendações para profissionais com funções de *Data Steward* e discutiram-se questões relacionadas com os planos de gestão de dados (PGD). Dinamizaram esta sessão a Maria Tomasino, o João Castro e o João Cardoso. Todos membros do *steering board*. O segundo encontro teve lugar durante o Fórum GDI, no dia 26 de novembro, com a realização do Sunset de Data Stewards, onde os membros tiveram a oportunidade de se conhecerem pessoalmente.

No dia 27 de novembro, no Fórum GDI, foram apresentados os resultados do estudo numa *flashtalk* [Data Stewards em Portugal: caracterização dos profissionais e mapeamento de funções e competências](#). O [relatório](#) com os resultados deste inquérito nacional destinado à caracterização dos profissionais de apoio à Gestão de Dados de Investigação (GDI) e o [conjunto de dados](#) de suporte a este relatório estão disponíveis na comunidade *Zenodo* do Re.Data.

1.3.4 Rede de suporte para os centros GDI

Para apoio aos Centros de Competência de GDI, o consórcio **Re.Data** assegurou a realização da 3.^a Assembleia Geral, no dia 10 de outubro. Nesta reunião congregaram-se todas as equipas coordenadoras do Re.Data e dos Centros, para coordenar e alinhar os trabalhos e atividades em execução no PNCA DAI.

1.3.5 Programa de mentoria e intercâmbio para a EOSC

Em maio, foi realizada uma *InfoSession* que permitiu aos participantes conhecimento mais aprofundado sobre o tema, incluindo a sua associação, estratégia e projetos relacionados com a EOSC, governança, e também desmistificando conceitos acerca desta associação. Como seguimento, foi disponibilizado um formulário à comunidade científica que permitiu aferir as necessidades que a audiência gostaria de ver clarificada. Entre os vários temas, os mais destacados foram:

- Clarificação sobre a contribuição nacional para a EOSC, e deveres de um associado
- Quais os serviços que a EOSC disponibiliza
- Como pode servir a EOSC para maximizar a transferência de conhecimento num determinado domínio do conhecimento
- Quais os passos e/ou requisitos para se integrar um serviço já existente nos produtos disponibilizados pela EOSC?
- Como poderia a associação responder aos desafios do depósito e interoperabilidade de dados heterogêneos, e distintos nos diferentes domínios científicos

Através desta auscultação de interessados, as próximas sessões a ser planeadas deverão ter em consideração a disseminação dos serviços a ser disponibilizados pela EOSC, e quais as vantagens da adesão aos mesmos.

1.4 WP4 - Curadoria e publicação de dados de investigação

1.4.1 Boas práticas e casos de uso para a preparação, documentação e partilha de dados

O site Re.Data disponibiliza um conjunto de [Boas Práticas & Casos de Uso](#). Em cada narrativa encontra-se um documento que sintetiza as principais ideias transmitidas.

1. [CLIMOS - Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand Fly-borne Diseases Detection and Mitigation with COST-benefit and Climate-policy Measures: a importância da normalização de procedimentos em contexto de consórcio internacional.](#)
2. [Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução de Comportamento Humano \(ICArEHB\): estratégias de promoção de uma cultura de gestão de dados – diagnóstico, formação e demonstração de relevância.](#)
3. [Projetos do LIBPhys-UNL: relevância dos dados de investigação relativos a estruturas atômicas para a construção de instrumentos de elevada precisão.](#)

4. [SAIL – Space-Atmosphere-Ocean Interactions in the marine boundary Layer: os dados no centro do projeto e o plano de gestão de dados como guia.](#)
5. [Playback the music of the brain: contributo da reutilização e partilha de dados de investigação para a descodificação de emoções provocadas pela música.](#)
6. [C4MSSData@UBI – Centro para a Gestão e Partilha Segura de Dados de Investigação: resultado de um percurso sustentado](#)
7. [VIIA Food – Gestão de Dados em Tratamentos por Radiofrequência e Câmaras de Ambiente Controlado: o contributo para o sector agroalimentar](#)
8. [INESC TEC – marcos de uma abordagem à Gestão de Dados de Investigação: os DMP e a comunicação com o investigador](#)
9. [Arquitetura Aqui – Equipamento de Utilidade Colectiva em Portugal e Espanha \(1939-1985\): História, Comunidade e dados das Ciências Sociais e Humanas](#)
10. [Laboratório de Cognição Humana, Grupo de Aprendizagem e Comportamento Animal: cognição comparada e ganhos resultantes da boa gestão de dados de investigação](#)
11. [BIOS – Portal da Biodiversidade dos Açores: o impacto da partilha de dados nas políticas públicas de conservação de ecossistemas naturais](#)
12. [EPIBOOST – BOOSTing excellence in environmental EPIgenetics: da imposição do financiador à adoção da gestão de dados como ferramenta estratégica](#)
13. [Projeto de Doutoramento sobre Monitorização Remota de Idosos: a utilização dos dados no treino de algoritmos de predição](#)
14. [CIIMAR Watch – Programa de Monitorização e recolha de dados biológicos, químicos e físicos da região costeira: dados contínuos e de longo prazo](#)
15. [Gestão de dados na genómica e transcriptómica de abelhas \(Apis mellifera\)](#)

1.4.2 Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados

No decurso da execução do projeto foi lançado o [ExploRe.Data](#). Este catálogo de recursos de GDI contém 159 entradas, categorizadas (por etapa de ciclo de vida dos dados, público-alvo, domínio científico e tipo de licença), com as respetivas hiperligações, e está em permanente atualização.

1.4.3 *Toolkit* sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças

O *Toolkit* sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças foi elaborado por um grupo de trabalho de nove pessoas, entre as quais 6 especialistas em proteção de dados e ética, de instituições parceiras do projeto Re.Data. Fazem parte deste grupo os seguintes elementos: Nuno David, Iscte; Marta Cordeiro, Iscte; Gabriel Cipriano, Iscte; Clara Boavida, Iscte; Jorge Figueiredo, UMinho; Cláudia Conceição, IHMT-NOVA; Paula Ochôa, FCSH-NOVA; Kevin Gallagher, FCT-NOVA e Carina Cunha, Iscte.

Este grupo de trabalho reuniu-se ao longo dos três trimestres do Re.Data nas seguintes datas: 19 de março; 03 de abril; 15 de maio; 05 de junho; 26 de junho; 16 de julho e 10 de setembro.

O *Toolkit* foi elaborado a partir da análise da legislação europeia e portuguesa, de documentos institucionais de universidades nacionais e internacionais, bem como de outros recursos já existentes na área da GDI. Identificou-se que muitas das abordagens disponíveis são excessivamente técnicas ou densas do ponto de vista jurídico, tornando-se pouco práticas e acessíveis à maioria dos investigadores. Essa constatação reforçou a necessidade de criar uma ferramenta de fácil utilização, orientada para a ação e adaptada ao contexto académico.

Para essa concretização, este *Toolkit* parte de um conjunto de perguntas sobre as características do projeto de investigação, promovendo uma abordagem contextualizada. Com base nas respostas, são apresentadas orientações jurídicas e técnicas, exemplos práticos, modelos e recursos complementares. Ao adotar uma abordagem centrada na investigação, o *toolkit* pretende promover uma cultura de GDI mais consciente, informada e alinhada com os princípios legais e da CA. O seu objetivo é assim apoiar práticas de investigação mais responsáveis, contribuindo para aproximar a complexidade normativa da legislação em vigor à realidade quotidiana dos investigadores nas suas Unidades de Investigação.

A versão preliminar do *Toolkit* foi enviada no início de outubro a um conjunto de convidados especialistas, que participaram no *workshop* do dia 16 de outubro no Iscte. No total, 14 pessoas aceitaram o convite de proceder a uma leitura do documento e a partilhar os seus comentários, considerações ou reflexões, de modo a aperfeiçoá-lo com base nos contributos recebidos.

O *workshop* contou com uma sessão prática, com a constituição de oito grupos de trabalho. Cada um com cerca de cinco elementos: dois especialistas em proteção de dados e três participantes do *workshop*. Cada grupo ficou responsável por testar dois nós do *Toolkit*, tendo por base os cenários de investigação apresentados, cenários esses semelhantes aos exemplos do *Toolkit*. A moderação dos trabalhos de cada grupo foi feita pelos dois especialistas convidados de cada grupo, de forma a avaliar a aplicabilidade do documento. Foram convidados a intervir na sessão plenária, onde

foram partilhadas as apreciações globais relativamente ao *Toolkit* e/ou os resultados obtidos durante a sessão prática.

Após a realização do *workshop* foram avaliadas e integradas no documento final as considerações que se concluíram ser relevantes.

A versão final foi apresentada por Gabriel Cipriano, integrada na última [série de Lunch Webinars](#) promovida pelo Re.Data, sob a temática de proteção de dados em projetos de investigação científica, e publicada na comunidade ReData no repositório *Zenodo*⁶. Por último, estava prevista a disponibilização de um assistente de seleção de licenças, que não tendo sido possível desenvolver como ferramenta Re.Data, foi criada uma página no website com sugestão de aplicações úteis à seleção de licenças *creative commons* (ver <https://redata.pt/assistente-de-selecao-de-licencas/>).

1.4.4 Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação

Foi disponibilizada uma secção no website do Re.Data com o propósito de fornecer [Diretrizes para a Curadoria de Metadados em Repositórios de Dados de Investigação](#).

Nesta secção estão disponíveis dois documentos:

- [Diretrizes para a Curadoria de Metadados em Repositórios de Dados de Investigação](#);
- [Checklist para a Curadoria de Metadados em Repositórios de Dados de Investigação](#).

Estes documentos são destinados aos profissionais que gerem metadados em repositórios de dados de investigação e contêm instruções relativamente a várias tarefas, nomeadamente: preparação de dados para preservação, formatação e organização de ficheiros, criação de metadados e descrições, seleção de estruturas de metadados, escolha de normas e esquemas de metadados, utilização de ferramentas e recursos de metadados, curadoria de dados, esquemas de identificadores e vocabulários controlados.

1.4.5 Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação

Este documento responde ao desafio de criar um instrumento de referência para os diferentes agentes envolvidos no ciclo de vida, na gestão e na partilha de dados de investigação — decisores, investigadores e serviços de suporte —, de modo a potenciar a aplicação dos princípios FAIR em contextos que reconheçam os benefícios

⁶ <https://zenodo.org/records/17632500>

da sua aplicação na criação de ciência baseada em dados. Para esse efeito, o quadro de referência foi concebido para: esclarecer o significado de cada um dos princípios e dos seus subprincípios em pormenor; sublinhar as interpretações falaciosas mais comuns e corrigi-las; destacar os benefícios decorrentes da adoção de boas práticas orientadas para a FAIRificação, apresentando também recomendações para a sua implementação; listar detalhadamente as práticas necessárias em cada fase do ciclo de vida dos dados; e, por fim, identificar recursos para apoiar os agentes envolvidos na avaliação e melhoria contínua dessas práticas de FAIRificação.

Após revisão cuidadosa do produto final pelos diferentes membros da equipa, o documento foi publicado no *Zenodo*⁷.

O produto final correspondeu às expectativas do grupo de trabalho, mas entendemos que a sua extensão, necessária para cobrir todas as dimensões propostas de forma rigorosa, carecia de uma simplificação para garantir uma efetiva (re)utilização deste recurso pelos diferentes agentes mencionados. Acordámos assim que seria uma mais-valia potenciar a sua consulta com a produção de fichas informativas que resumissem os conteúdos centrais do documento, constituindo instrumentos de apoio no quotidiano da GDI. Estes subprodutos do quadro de referência foram trabalhados e concluídos em dezembro e publicados no *Zenodo*.

Com este conjunto de recursos — o Quadro de Referência para a Implementação dos Princípios FAIR e as correspondentes fichas de informação — esperamos responder formalmente ao que foi proposto e contribuir para o aumento da FAIRificação dos dados científicos no contexto nacional.

- [Dados FAIR Fact Sheet 1. Dados FAIR em detalhe](#)
- [Dados FAIR Fact Sheet 2. Benefícios na aplicação dos princípios FAIR](#)
- [Dados FAIR Fact Sheet 3. Recomendações para a implementação dos princípios de dados FAIR](#)
- [Dados FAIR Fact Sheet 4. Clarificação sobre interpretações dos dados FAIR](#)

⁷ <https://doi.org/10.5281/zenodo.17340606>.

1.5 WP5 - Suporte e helpdesk

1.5.1 Conceção e operação do serviço de helpdesk

O serviço de helpdesk é composto pelas funcionalidades de gestão de *tickets* de suporte e base de conhecimento, estando acessível aos utilizadores na área de *helpdesk* do portal do Re.Data em <https://redata.pt/helpdesk/>.

O sistema está acessível para os agentes e administradores do sistema através da página <https://helpdesk.redata.pt/>, onde podem ser realizadas operações de administração do sistema por parte dos administradores, tais como definição de tipologias de utilizadores, atribuição de permissões, parametrização dos canais de comunicação, entre outras. Os utilizadores podem realizar pedidos de suporte através de formulário *online* e consultar os conteúdos da base do conhecimento em <https://redata.pt/helpdesk/>.

O sistema de gestão de *tickets* de suporte oferece as funcionalidades de gestão integrada de pedidos de suporte (*tickets*). Permite a receção de *tickets* e o envio de respostas por parte de especialistas (agentes). É composto por canais de comunicação que permitem a comunicação entre os utilizadores e os agentes, grupos de suporte por área temática (Comunicação, Curadoria, *Data Stewards*, Formação Geral) e agentes (especialistas) responsáveis pela resposta aos pedidos. Os pedidos de suporte podem ser criados através da utilização do formulário *online* em <https://redata.pt/helpdesk/> e através do envio de *email* para helpdesk@redata.pt.

A base de conhecimento está disponível na página de helpdesk do portal do Re.Data em <https://redata.pt/helpdesk/> e na página pública da plataforma em <https://helpdesk.redata.pt/knowledgebase/>. Aqui estão reunidos conteúdos no formato de pergunta e resposta, totalizando 285 entradas, organizadas por categorias das principais linhas de ação de suporte do Re.Data.

Tabela 4 - Síntese da estrutura de conteúdos da base de conhecimento

Categoria	N.º de perguntas frequentes
Curadoria de dados	14
Aplicação dos princípios dos dados FAIR	44
Implementação de políticas e estratégias de Ciência Aberta	7
Compreensão dos perfis e competências para apoio à GDI	9
Proteção de dados, licenças e questões jurídicas	211
6 categorias	285 perguntas frequentes

Os conteúdos podem ser consultados através da funcionalidade de pesquisa, que permite encontrar respostas relacionadas com os termos pesquisados, ou através da navegação por categorias e pela lista de entradas.

Figura 2 - Pré-visualização da base do conhecimento

Os conteúdos publicados foram criados com base nos recursos produzidos pelas atividades dos WP2 e WP4.

Para além da consulta por parte dos utilizadores, os conteúdos da base de conhecimento podem também ser reutilizados pelos agentes do sistema de *tickets* no envio de respostas aos pedidos de suporte recebidos. Isto é possível através de uma funcionalidade do sistema que permite a integração entre as duas componentes do sistema.

Tabela 5 - Conceção e operação do serviço de helpdesk

Etap a	Descrição	Prazo
1	Instalação do <i>software</i> Zammad	Maio
2	Configuração do Zammad para os Agentes de helpdesk do Re.Data	Junho
3	Disponibilização do serviço de Helpdesk	Julho

Etapa	Descrição	Prazo
3.1	Integração dos Agentes de helpdesk dos Centros GDI	Setembro
4	Criar Base do Conhecimento (definição de estrutura, criação de conteúdos)	Junho
4.1	Enriquecimento da Base do Conhecimento com os contributos dos Centros GDI	Novembro
5	Desenvolver <i>chat bot</i> para o portal Re.Data	Novembro
5.1	Configurar widget na instalação <i>Wordpress</i> do portal Re.Data	Setembro
5.2	Desenvolver <i>backend</i> para suportar o <i>interface</i> conversacional do <i>chatbot</i>	Outubro
5.3	Interligar <i>backend</i> do <i>chatbot</i> ao <i>widget Wordpress</i> e disponibilização pública	Novembro
6	Configurar " <i>Smart Chat</i> " para contacto com Agentes (para portais Re.Data e Centros)	Novembro

1.5.2 Automatização do suporte com enriquecimento de IA

No dia 11 de julho foi partilhado um *template* no WP4 (decidido na reunião de 24 de junho) para a construção da base de conhecimento para testar a ferramenta *chatbot*, tendo como fonte os trabalhos concluídos neste pacote de trabalho. O *chatbot* foi desenvolvido para apoiar os utilizadores na consulta de documentação do projeto Re.Data. Funciona como primeiro ponto de contacto para esclarecimento de dúvidas, guiando os utilizadores através da informação disponível e, quando necessário, facilitando a abertura de pedidos de suporte.

O *chatbot* oferece três funcionalidades centrais:

- Consulta à Base de Conhecimento - responde a questões com base na documentação carregada, fornecendo informação contextualizada e relevante para cada pergunta.
- Suporte Multilingue - compreende e responde em dois idiomas (Português e Inglês), adaptando-se à língua utilizada pelo utilizador.
- Escalonamento para Suporte Humano - quando a base de conhecimento não contém informação suficiente para responder, ou quando o utilizador o solicita, o *chatbot* permite a abertura de um *ticket* de suporte no sistema *Zammad*.

O fluxo de interação segue uma lógica simples:

1. O utilizador coloca uma questão através da *interface* do *chatbot*;

2. O sistema consulta a base de conhecimento para encontrar informação relevante;
3. Se existir informação adequada, o chatbot responde diretamente ao utilizador;
4. Se a base de conhecimento não tiver informação suficiente, o chatbot sugere a abertura de um *ticket* de suporte.
5. O utilizador pode também solicitar o escalonamento para o suporte humano a qualquer momento, seja através de pedido explícito ou clicando no botão disponível na *interface*.

A *interface* inclui ainda um aviso de *disclaimer*: "Gerado por IA, valide sempre as respostas." O objetivo é alertar o utilizador para a necessidade de manter uma atenção acrescida nas respostas geradas pelo chatbot, devido ao risco de alucinações.

1.5.3 Formação e integração da equipa de suporte

O sistema de helpdesk está disponível no endereço: <http://helpdesk.redata.pt/>. Foram questionados os parceiros Re.Data para a nomeação dos agentes que serão responsáveis pela utilização do sistema *Zammad* e enriquecimento da base de conhecimento. Foi igualmente disponibilizado um formulário para a recolha desta informação junto dos centros. Quanto à estrutura dos fluxos para os agentes ficou decidido: criar grupos distintos, para o Re.Data e Centros de Competências; agentes (com permissão de resposta a *tickets*) Re.Data e Centros de competências com permissões nos grupos correspondentes; agentes para criação e edição de conteúdos na base do conhecimento. Foi realizada uma reunião no dia 7 de outubro com dois pontos de agenda: demonstração das funcionalidades do sistema de *helpdesk* para carregar a base do conhecimento e responder a *tickets*; e base do conhecimento: apresentação da estrutura de categorias e definição de tarefas para carregamento de conteúdos.

WP6 - Comunicação, envolvimento e exploração

1.5.4 Comunicação e disseminação

A equipa de comunicação (WP6) desempenhou um papel central na divulgação institucional do projeto Re.Data, assumindo a gestão coordenada dos canais de informação e a promoção sistemática dos eventos, das ações formativas e iniciativas estratégicas do consórcio. O [website Re.Data](#) foi atualizado de forma contínua pela equipa, constituindo, atualmente, um ponto de referência nacional, centralizando informação relevante, sobre todas as atividades do projeto, os seus parceiros institucionais, os relatórios de progresso, os objetivos estratégicos e o calendário de eventos e respetivos resultados.

Entre as principais ações destacam-se as campanhas de disseminação das ações de formação, o desenvolvimento e disponibilização de materiais informativos — como guias, tutoriais e recursos de apoio à formação profissional — e a divulgação alargada das oportunidades formativas dirigidas aos diferentes públicos da comunidade científica e técnica.

A partir deste canal de comunicação (*website*), manteve-se a atualização de notícias⁸, foram criadas áreas de acesso a documentos fundamentais, nomeadamente, [Implementação dos princípios FAIR na Gestão de Dados de Investigação](#), [Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças](#), [Políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta e GDI](#), [Grupo Interesse Especial Nacional \(SIG\)](#).

O *website* reflete também a missão estratégica de alinhamento das políticas institucionais, com as recomendações internacionais de CA e GDI, levada a cabo pelo Re.Data, enquanto consórcio nacional, reforçando a transparência e o acesso à informação, e apoiando a consolidação de uma comunidade de prática capacitada, em articulação com o panorama europeu de infraestruturas e serviços de apoio.

1.5.5 Divulgação e envolvimento

Neste quarto trimestre mantiveram-se as estratégias de disseminação e envolvimento, num trabalho cooperativo entre todos os grupos de trabalho do projeto:

- Foram produzidos neste trimestre 8 *Kits* de disseminação para os parceiros do consórcio com informação detalhada, e 21 [notícias](#) publicadas no *website*;
- Foram divulgados conteúdos das atividades do projeto e anunciadas datas importantes das iniciativas formativas nas redes sociais, diariamente, dado o elevado número de ações formativas e eventos paralelos: ([LinkedIn](#) - 1.437 seguidores, [Bluesky](#) - 118 seguidores e [Youtube](#) - 60 subscritores);

⁸ <https://redata.pt/noticias/>

- O apoio na organização, promoção e disseminação de todos os eventos e ações de formação previstos, foi concretizado na organização logística, na produção de materiais gráficos, na atualização *online* e comunicação via *email* com participantes;
- A atualização dos conteúdos no *website* foi realizada reunindo o contributo de todos os parceiros, dentro dos prazos previstos;
- A preparação e operacionalização da *newsletter* manteve-se dentro dos prazos estipulados, tendo saído 10 números da [Newsletter](#) e enviadas para todos os *stakeholders*, membros do consórcio e comunidade interessada que a subscreveu, no total de 897 subscritores.

Tabela 6 - Totais da comunicação, envolvimento e exploração

Totais da comunicação, envolvimento e exploração		
Ação	Total	Interação com comunidade
Notas de imprensa (<i>Website</i>)	39	N/A
<i>Website</i>	N/A	13,4 mil visitas
<i>Newsletters</i>	10	49.09% abertas 904 subscritores
<i>Posts LinkedIn</i>	178	1.437 seguidores
<i>Posts Bluesky</i>	178	118 seguidores
Recursos no <i>Youtube</i>	19	1,2 mil visualizações 60 subscritores
Recursos Repositório <i>Zenodo</i>	34	3762 <i>downloads</i> 4681 visualizações
<i>Kits</i> de disseminação para consórcio	20	N/A

Totais da comunicação, envolvimento e exploração		
Ação	Total	Interação com comunidade
Reuniões WP6	32	N/A

1.5.6 Convergência com o EOSC EU Node e sinergias com a EOSC-A

A EOSC tem como visão apoiar o armazenamento, processamento, partilha e reutilização dos dados, indo ao encontro dos princípios FAIR nos diferentes domínios científicos. Esta federação pretende criar uma rede de serviços para tornar os dados mais FAIR através do envolvimento da comunidade científica, disponibilizar alternativas inovadoras que facilitem a colaboração, aumentar a transparência e reprodutibilidade de ciência e potenciar a interdisciplinaridade entre os diferentes domínios científicos. O projeto Re.Data, em todas as suas linhas de atuação, desde as políticas, curadoria e capacitação, desenvolveu materiais que refletem estes princípios. A título de exemplo, a formação de *datastewards* em Portugal foi alinhada com as [Minimum Viable Skills de Datastewards](#), desenvolvidas no âmbito do Skills4EOSC.

Além de promover ações de disseminação sobre a EOSC ([secção 1.3.6](#)), os membros do projeto também participaram no Simpósio realizado em Bruxelas durante o mês de novembro.

1.5.7 Fórum GDI

O [12.º Fórum GDI](#) decorreu nos dias 27 e 28 de novembro, no Instituto Politécnico de Bragança. Foi dos eventos mais participados, reunindo 151 participantes de um total de 210 inscritos, o que corresponde a cerca de 72% de participação. O Fórum afirmou-se, uma vez mais, como um espaço de referência nacional para a comunidade de GDI, refletindo uma maturidade crescente do ecossistema português nesta área.

O programa deste ano versou dimensões estratégicas, políticas e práticas. O primeiro dia centrou-se na implementação de políticas de CA e em estratégias institucionais para a GDI, incluindo um painel temático dedicado ao tema e uma sessão sobre o Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação (PNCA-DAI), com destaque para os contributos do projeto Re.Data. A participação ativa da comunidade refletiu-se grandemente nas três sessões de *Flash Talks* e na sessão de Pósteres. Aqui, foram evidenciados projetos em curso, serviços e boas práticas no suporte à GDI. O segundo dia teve uma componente mais prática, com a realização de

dois *workshops*, que aconteceram em paralelo, focados na operacionalização dos princípios FAIR, no papel dos repositórios de dados no suporte à investigação e nas estratégias de reutilização de dados de investigação. As gravações, apresentações e registo fotográfico do evento encontram-se disponíveis no [website do Fórum](#) e na [plataforma Flickr](#).

A avaliação do evento foi realizada através de um inquérito de satisfação ao qual responderam 52 participantes (cerca de 35%), revelando níveis elevados de satisfação. Cerca de 85% dos respondentes manifestou-se muito satisfeito com a organização geral, e mais de 95% avaliou positivamente o formato e a duração das sessões. As sessões mais valorizadas incluíram o painel sobre políticas de Ciência Aberta, a apresentação do PNCA-DAI, a mesa-redonda sobre percursos profissionais em GDI e os dois workshops. Os [dados do inquérito](#) e o [relatório do evento](#) foram depositados no Repositório de Dados e no Repositório institucional da Universidade do Minho, respetivamente.

Esta edição do Fórum evidenciou o forte envolvimento e a diversidade desta comunidade GDI, bem como a importância crescente de temas como as políticas institucionais, as competências profissionais e a operacionalização dos princípios FAIR, não esquecendo o papel estruturante do projeto Re.Data na formação, na produção de recursos estratégicos e na articulação entre políticas, infraestruturas e práticas. As sugestões recolhidas apontam para a necessidade de reforçar a componente prática do evento, mas também aprofundar temas como a preservação digital, os planos de gestão de dados e a capacitação do pessoal de apoio.

1.5.8 Próximas ações

Tabela 7 - Próximas ações: entregáveis e metas

Entregáveis	Data
MOOC GDI (2) para investigadores	Fevereiro de 2026

2. Indicadores

Na tabela seguinte apresentamos os principais indicadores de realização do projeto, identificando a meta a alcançar no final do ano e os resultados obtidos por trimestre e com o total no final do projeto.

Tabela 9 - Indicadores

Indicador		1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Meta/Total.
Quadro de políticas e diretrizes para a sua implementação	# de organizações que subscrevem as políticas	0	2	4	13	8/19
	# implementação das diretrizes	0	1	1	0	1/2
	#Kit de ferramentas para a implementação das políticas	-	-	1	0	1/1
Grupo de Especial Interesse (SIG) em políticas e estratégias, e programas de liderança	# reuniões do SIG	1	1	0	1	2/3
	# de instituições envolvidas no SIG	27	37	-	28	30/41
	#participantes em ações de liderança	0	0	0	28	20/28
Programa de formação profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e data stewards	#workshops de formação direcionada	-	2	0		10/13
	# participantes nos workshops	-	62	30	486	500/578
	# cursos online (MOOCs) / # participantes	-	-	-	2	2/2 600/0
	# kit de ferramentas de proteção de dados e dados sensíveis	-	-	1	-	1/1
	# ferramentas de suporte de licenças e seleção de informação	-	-	-	1	1/1
	# webinars promovidos	5	3	0	6	6/14
Centro de desenvolvimento de competências (Skills Builder Hub)	# tutoriais vídeo de ferramentas /técnicas de GDI	0	-	-	7	8/7
	# recursos de aprendizagem disponíveis no centro de competências	5	10	10	33	60/69

Indicador		1. ^o trim.	2. ^o trim.	3. ^o trim.	4. ^o trim.	Meta/Total.
	# percursos de aprendizagem disponíveis para o desenvolvimento de competências	0	0	8	0	5/8
Programa de formação de formadores	# <i>workshop</i> para formadores de <i>Data Stewards</i>	0	0	0	1	1/1
	# <i>bootcamp</i> de formação para formadores em Ciência Aberta	0	-	1	0	1/1
	# participantes em <i>workshop</i> de DS / <i>bootcamp</i> em CA	0	-	0/37	27/0	30/27 30/37
Rede Portuguesa de Data Stewards	# instituições representadas	5	25	3	6	15/39
	# reuniões	2	3	0	1	6/6
Ações de sensibilização para EOSC	# participantes dos programas de mentoria e intercâmbio	0	0	-	-	20/0
	# <i>infodays</i> organizados	0	1	0	0	3/1
Recursos de apoio à curadoria de dados e orientações para compatibilidade e com os princípios FAIR	# diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados	0	1	0	-	1/1
	# histórias de boas práticas em GDI e narrativas de casos de uso	0	5	2	8	16/15
	# serviços/ferramentas listados no catálogo de referência	0	116	42	0	30/158
	# recursos no <i>toolkit</i> sobre proteção de dados	0	0	1	221	20/222
	# estrutura para melhorar a implementação dos princípios FAIR aos dados	0	0	1	0	1/1
Plataforma de	# lançado o serviço de apoio à comunidade	0	1 (beta)	1	1	1/1

Indicador		1° trim.	2.° trim.	3.° trim.	4.° trim.	Meta/Total.
apoio à Comunidade (Helpdesk)	# entradas na base de conhecimento da central de apoio baseada em IA	0	0	10	275	200/285
Rede de apoio para centros de GDI	# sessões de apoio com representantes dos centros de GDI	1	1	1	1	4/4
Re.Data modelo de governança	# modelo de governança em rede (<i>white paper</i>) e relatório de estratégia de sustentabilidade, exploração e articulação	0	0	0	1	1/1

3.Principais desvios

O projeto apresentou-se com 31 indicadores para avaliar o desempenho, tendo ocorrido desvios negativos em três dos indicadores e um outro parcialmente.

1. Os indicadores relacionados com as “**ações de sensibilização para EOSC**” não foram atingidos porque o programa de mentoria acabou por não ser realizado. A principal razão prendeu-se com a agenda intensa prevista para o Fórum GDI, evento no qual estava prevista a sua realização. Acresce que nestas ações foi apenas promovida uma infossession, estando previstas inicialmente 3, apesar do significativo sucesso e do formulário realizado aos participantes que permitiu aferir as necessidades de informação sobre a EOSC no contexto nacional.

2. O indicador do hub de desenvolvimento de competências relativo aos “**tutoriais vídeo de ferramentas /técnicas de GDI**” não foi na sua totalidade realizado, apesar dos 7 vídeos com apresentação de boas práticas de técnicas de GDI por investigadores. Foram trabalhadas e demonstradas ferramentas em diversos webinars, tais como, ARGOS e OpenCDMP, eLabFTW e Amnesia, mas não foram contabilizadas nestes tutoriais.

3. No programa de formação estavam previstos dois cursos online (MOOC) com um indicador de 600 participantes, que não foi alcançado. Os dois MOOCs foram efetivamente desenvolvidos, mas apenas serão disponibilizados ao público em fevereiro de 2026, pelo que acabaram por não ter participantes registados durante a vigência do projeto Re.Data.

Os indicadores foram na sua globalidade cumpridos de forma cabal, com taxa quase sempre superior ao previsto, sendo que alguns dos indicadores na área do “Recursos de apoio à curadoria de dados e orientações para compatibilidade com os princípios FAIR” ficaram com desvios significativos a cima da execução em função das soluções encontradas, nomeadamente para o toolkit de proteção de dados e catálogo de ferramentas GDI. Vale a pena ainda destacar, os números significativos relativos aos participantes nos eventos de formação, em particular nos webinars, mas igualmente nos workshops técnicos presenciais.

Taxa de execução - contrato consórcio

Tabela 10 - Taxa de execução

Entregável	Meta	% Execução
Quadro de referência para políticas institucionais de GDI	8 Políticas institucionais implementadas no âmbito do quadro de referência	Atual: 100% Quadro de referência a ser apresentado a 30/06
Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação	1 Conjunto de diretrizes	Atual: 100%
Quadro normativo (QN) para o cumprimento dos princípios FAIR	1 QN	Atual: 100%
Programa nacional de formação GDI	10 Ações de formação 1 MOOC 1 <i>Toolkit</i> sobre proteção de dados 500 Formandos	Atual: 100% Roteiro de formação Re.Data 13 ações de formação 2 MOOCs 1 Toolkit 578 formandos
Programa de formação dirigido a Centros para a GDI temáticos/institucionais	3	Atual: 100%
Serviços de consultoria e suporte à gestão de dados FAIR	1 Linha de aconselhamento (<i>Helpdesk</i>)	Atual: 100%
Operacionalização de uma rede nacional de <i>data stewards</i>	10 Instituições envolvidas	Atual: 100%
Eventos da comunidade Fórum de GDI	1 Evento nacional	Atual: 100%
Criação e desenvolvimento de página <i>web</i>, com informação sobre os objetivos e trabalho desenvolvido pelo Consórcio	1 Página <i>web</i>	Atual: 100%

Anexo 1 – Lista de reuniões

Data	Nome e equipa de trabalho	Grupo e formato
20260109	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20251219	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20251205	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20251121	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20251031	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20260119	ReData coordenação ReData & FCT-FCCN	WP1 online
20251215	ReData coordenação ReData & FCT-FCCN	WP1 online
20251117	ReData coordenação ReData & FCT-FCCN	WP1 online
20251020	ReData coordenação ReData & FCT-FCCN	WP1 online
20251212	Desenvolvimento do quadro de políticas	WP2 online
20251114	Desenvolvimento do quadro de políticas	WP2 online
20251027	Desenvolvimento do quadro de políticas	WP2 online
20251203	Formação, competências e Hub de Capacitação	WP3 online
20251119	Formação, competências e Hub de Capacitação	WP3 online
20251105	Formação, competências e Hub de Capacitação	WP3 online
20251008	Formação, competências e Hub de Capacitação	WP3 online
20251028	Curadoria e publicação de dados de investigação	WP4 online
20251010	Suporte e helpdesk UMINHO	WP5 online
20251219	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20251211	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20251121	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20251114	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20251107	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20251031	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20251017	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20251010	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online